

COMUNICĂRI ÎN ȘEDINȚA PLENARĂ

CZU: 81`42

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7614865>

D'UN MODÈLE D'INVESTIGATION TEXTUELLE (IT) REVISITÉ

Sanda-Maria Ardeleanu

ORCID 0000-0002-9567-028X

Université „Ștefan cel Mare”, Suceava, Roumanie

A return to semiolinguistics, with its great hall, the Textual Investigation Model (TI) which dates from the 90s, seems essential. If in the 90s linguistic studies and literary studies were still in a dichotomous relationship, the birth of sub-fields (textual linguistics and discourse analysis) produced a great upheaval, if not even a conceptual anarchy, the first effect of which remains, no doubt, the bringing together of the oppositional terms linguistics/literature.

Today's globalization (Internet, corpus and the digital humanities, revision of the oral/written couple, multilingualism, etc.) reinstates a rather "unifying" vision of the object of study, Language with its media or political corpora above all. The era of "models" has passed even if, in this inter-, multi- and transdisciplinary space that is today's linguistics, a reassessment of concepts and operational values proves to be useful and necessary.

From here the need to "divert" linguistics from the laboratory, from its neutral and dull "dress", from its "tiling" for methodological reasons, to take it out into the street, where its creators and beneficiaries live, that is, the speakers, or speaking subjects, or enunciators, or users.

Keywords: *Textual Investigation Model, Linguistic Imagination, Speaker Linguistics.*

Mots-clés: *Modèle d'Investigation Textuelle, Imaginaire linguistique, linguistique du locuteur.*

I. Introduction

Je sais que dans la recherche, souvent, mais surtout honnêtement, il faut revenir sur ses propres pas pour (re)voir tes propres idées, pour te (re)lire et te (re)connaître, et même pour t'évaluer, te critiquer, te réinventer ... Dans cette logique, je vous témoigne avoir plusieurs fois laissé de côté mes principaux champs de recherche (sémiotique, linguistique, discours) pour m'exprimer sur d'autres territoires (francophonie, traductologie, didactique des langues, politique, médias, bibliothéconomie, littérature), suite aux expériences culturelles diverses et toutes enrichissantes. Mais, de temps en temps, comme je le fais aujourd'hui, en tant qu'être errant, mais libre, je suis revenue dans ma maison-résidence principale, la sémiolinguistique, avec son grand salon, le Modèle d'Investigation Textuelle (IT) qui date des années '90.

Si dans les années '90 les études linguistiques et celles littéraires se trouvaient encore dans un rapport dichotomique, la naissance des sous-domaines, telles la *linguistique textuelle* et l'*analyse du discours*, a produit un grand bouleversement, sinon même un désordre ou une anarchie conceptuelle dont le premier effet reste, sans doute, le rapprochement des termes oppositionnels *linguistique/littérature*.

L'espace des recherches linguistiques, à partir de la *Poétique* d'Aristote (les grammaires antiques et classiques), continuant avec Denys de THRACE et les 8 parties du discours, LHOMOND et l'apparition de la distribution substantif – adjectif, VARRON et la „nature de la langue”, l'analogie ou les règles grammaticales, la *Grammaire de Port-Royal* et Ferdinand de SAUSSURE, connaît une diversité d'approches où il est difficile, sinon impossible, de trouver la „juste voie”.

D'autre part, si le structuralisme, qui n'a pas cessé de produire d'autres orientations et directions de recherche, vu ses concepts de *système* et *structure*, a „fragmenté” la conception et les recherches sur la Langue, la globalisation d'aujourd'hui (Internet, corpus et les humanités numériques, révision du couple oral/écrit, plurilinguisme ...) réinstalle une vision plutôt „unificatrice” sur l'objet d'étude *la Langue*.

Au sein même des corpus, on enregistre, une fois avec cette nouvelle perspective, une sorte d'élimination des corpus traditionnels (littéraires, religieux, philosophiques, juridiques, psychologique) face aux corpus médias ou politiques.

La linguistique, „témoin” et non plus „décideur” en matière d'évolution de la langue, semble dirigée par les faits d'une dynamique sans précédent au niveau des langues, car les transformations en matière d'*usage* et de *norme* se passent pratiquement sous les yeux des locuteurs et des linguistes, qui n'arrivent pas, très souvent, à faire face aux provocations des langues (les phénomènes issus des *contacts entre les langues*, de *l'économie linguistique*, de la traduction-devenue la „langue universelle”), tellement elles sont nombreuses.

L'époque des „modèles” est passée même si, dans cet espace inter-, pluri- et transdisciplinaire qu'est la linguistique d'aujourd'hui, une réévaluation des concepts et valeurs opérationnelles s'avère utile et nécessaire.

II. Le modèle d'Investigation Textuelle (IT)

Issu de la réflexion sur la Langue lors des études doctorales dans les années '90 - '95 (ARDELEANU, 1996), le modèle d'Investigation Textuelle est le résultat de l'investigation des phénomènes de la narrativité sur un corpus formé de textes littéraires français du XVIII^e siècle. On partait de la *Sémantique structurale* (1996) et de *Narrative Grammar* (1971) d'Algirdas Julien GREIMAS, tout en nous interrogeant sur le caractère de cette grammaire narrative (pédagogique, d'investigation ...), sur ses rapports avec la *grammaire textuelle* ou *de texte*, ainsi qu'avec le concept même de *narrativité*. On s'interrogeait alors sur les définitions de *texte*, *discours*, *récit*, sur les rapports entre eux.

Les théories sur le *texte* (la linguistique textuelle) prévalaient (ADAM, BARTHES, BAKHTINE, DERRIDA, COURTÈS) par rapport à celles sur le *discours* (MAINGUENEAU, DUCROT, CHARAUDEAU, BENVENISTE, FOUCAULT, PÉCHEUX) qui étaient focalisés sur les humanités (sciences sociales, sciences humaines). Les corpus traditionnels fonctionnaient encore et les modèles sémiotiques (GREIMAS, GRIZE, CHOMSKY, KRISTEVA, dans notre cas) séduisaient les linguistes et les littéraires également. L'élaboration du *modèle standard* représente une étape cruciale dans le développement de la linguistique textuelle vers une *grammaire textuelle*, le rôle de la sémantique y étant déterminant (CHOMSKY).

À partir de ces bases, notre modèle-méthode d'Investigation Textuelle envisage l'étude de la *dynamique textuelle*, vue comme l'expression d'une *dynamique linguistique*. Il concerne *les discours* dans leur *épaisseur synchronique* et dépasse le niveau du discours unique pour s'attaquer aux *groupements discursifs*, ayant à leur base une possible et toujours renouvelable *typologie discursive*.

Le premier principe de fonctionnement de l'Investigation Textuelle serait celui de l'*acte argumentatif* – support référentiel de la méthode. Ce principe est de nature pragmatique (CHARAUDEAU, 1983) et évoque l'existence de tout un appareil argumentatif où s'organise le *faire démonstratif*, le *faire compositionnel* et le *faire mental*.

Le *faire démonstratif* établit la relation entre des énoncés qui ont une certaine autonomie de leur structure narrative et se manifeste au niveau de *l'argumentatif – raisonnement* (cf. CHARAUDEAU).

Le faire compositionnel peut être découvert au niveau du contenu du discours et revêt soit une manière *pragmatique* de manifestation (par ex., tout discours a une orientation chronologique : début, milieu, fin), soit une manière *taxinomique* (par ex., la possibilité de classer les contenus discursifs en ensembles et sous – ensembles sous forme de synthèse, résumés, schémas (On appelle ce niveau de manifestation *l'argumentatif-composition*).

Le faire mental, au niveau de *l'argumentatif – action*, est matérialisé dans des attitudes cognitives du type : *examiner, observer, comparer, opérer, approfondir ...*

D'après ce que l'on peut voir, l'appareil argumentatif est directement lié au monde et par là aux structures et à l'objet de la narrativité. Les actions humaines, ces *fares* devenus *qualités* des êtres (cf. GREIMAS), apparaissent, par conséquent, au centre d'intérêt du *sujet investigant*.

Le deuxième principe d'organisation et de fonctionnement de l'Investigation Textuelle est la présence de l'*objet (sémiotique)* à trois dimensions: *syntactique, sémantique* et *évaluative* qui nous ont fait construire les trois niveaux de l'Investigation Textuelle : *syntactique, sémantique* et *évaluatif*. L'objet représente une construction méthodologique qui facilite l'approche au texte et la découverte des significations.

Le niveau syntactique de l'Investigation Textuelle se préoccupe, tout comme la syntaxe en linguistique, de l'étude d'un ensemble de relations qui apparaissent entre l'*objet* (l'univers du discours) et le *réfèrent* (le monde extérieur). Les sémioticiens ont démontré comment était construite la réalité au moment de sa perception : c'est qu'elle avait déjà un sens. Le discours, lui, est un monde vu par nous comme une construction cognitive ou comme une représentation. A l'intérieur de ce cadre, les figures du langage deviennent les figures d'un „réel sémiotisé”. Le rapport entre l'objet et le réfèrent ou *référentialisation* prend la forme d'un processus syntactique à double face : *externe* – la relation entre le discours et le monde, par le biais des figures – et/ou *interne* – dont l'effet de réalité est l'effet produit par les discours lui – même.

Pour qu'il y ait un effet discursif, on a besoin d'une redondance de l'objet (sémiotique). Elle provoque l'apparition de *l'isotopisation* qui participe à la maintenance d'un continuum homogène de signification. C'est la *dimension sémantique* de l'Investigation Textuelle qui permet l'analyse du processus d'*isotopisation*, ainsi que ceux d'*anaphorisation* et de *débrayages* (description, dialogue, récit, monologue intérieur, commentaire, discours indirect libre).

Le niveau sémantique entraîne aussi la découverte des rapports fondamentaux entre l'*objet* et le *sujet*. A partir de là, on peut définir le contenu (sémantique) de l'*objet* et en faire toute une typologie, inspirée d'ailleurs des études sur la narrativité (*objet de quête, de valeur, de faire, de désir, de communication, de connaissance, perdu, retrouvé, en train d'être recherché*), ainsi que la manifestation de ces trois fonctions (de *transformation du prédicat faire, de transformation du prédicat être, de communication avec le sujet*).

La *dimension évaluative* est supposée résoudre le problème de l'équivalence réalité/vérité. On considère comme *vrai* ce qui offre la garantie du réel et inversement, on considère *réel* ce qui provient d'un discours vrai, c'est-à-dire de la véridiction (COQUET, 1972). Vérité et mensonge sont indispensables à l'acte de parole. La dimension „véridictoire”, interne au discours, permet à celui-ci de construire sa propre vérité en même temps qu'il construit sa propre signification.

À la suite de ces fondements théoriques, l'Investigation Textuelle a réussi à formuler quelques règles (*principes*) importantes pour son fonctionnement:

- le choix du corpus textuel se fait sur la base d'une isotopie référentielle, autrement dit de la redondance des éléments qui relient l'univers discursif au monde extérieur;
- le sujet investigant (chercheur) doit se rapporter en permanence à l'argumentation, support théorique de base dans l'Investigation Textuelle;
- l'appareil d'investigation se construit autour des trois niveaux de l'Investigation Textuelle: syntactique, sémantique et évaluatif;
- l'échantillon à investiguer ainsi que les perspectives données à l'acte d'investigation proprement-dit visent une certaine exhaustivité, condition du bon fonctionnement de la méthode.

III. La refonte du modèle IT sous l'impact de l'Imaginaire linguistique (IL)

Au début, cela a été une rencontre: la théorie linguistique qui porte sur l'Imaginaire Linguistique et la dynamique des langues en rapport avec les sujets parlants observés socialement et subjectivement (Anne-Marie HOUDEBINE) était gentiment „invitée” à se confronter aux principes d'un modèle-méthode sur la dynamique de l'investigation textuelle. Acte de courage d'autant plus que la théorie de l'Imaginaire Linguistique était déjà consacrée, fondue et refondue depuis 1975, vérifiée et solidement conceptualisée, tandis que notre modèle-méthode venait de naître au bout de six ans d'inquiétudes, n'ayant pas toujours clairement formulé sa méthodologie de travail, pas encore délimité ses propres concepts, n'ayant même pas, jusqu'au moment de la rencontre, tenté de formuler une définition précise.

Dans un premier moment, la méthode d'Investigation Textuelle, issue des principes de la narrativité enrichis par le biais de la logique et de la pragmatique, envisageant l'étude de la langue à travers les discours, est mise à fonctionner sur un corpus littéraire français. Ensuite, sur un texte photographique (Robert DOISNEAU). Cela a marché, mais les vérifications demeuraient insuffisantes, même à la suite d'une première confrontation avec l'Imaginaire Linguistique.

Tout comme la théorie de l'Imaginaire linguistique, l'Investigation Textuelle s'attaquait à une dynamique linguistique telle qu'elle ressortissait d'une dynamique textuelle. La problématique du *sujet parlant*, des *normes linguistiques* étudiées dans des processus communicationnels ou prescriptifs était propre à la dynamique linguistique, parfois l'imaginaire faisant assurance subjective et domination, maîtrise linguistique et pouvoir social se donnant la main (cf. Anne-Marie HOUDEBINE).

„C'est qu'une langue touche au corpus, à l'habitus personnel et identitaire. Privé et collectif y voisinent, s'y affrontent”. Par ces mots de l'auteur de la théorie de l'Imaginaire Linguistique, on voyait clairement apparaître l'intérêt sur l'éthique sociale, professionnelle (linguistique) et subjective (discursive).

L'Investigation Textuelle pourrait, par conséquent, être prolongée, voire reformulée et enrichie par des données sociolinguistiques, en prenant en compte l'analyse du langage, de la langue et de *l'unes langue*, comme activité sociale et subjective. L'Imaginaire Linguistique sera enrichi, à son tour, par une nouvelle perspective (interdiscursive) d'analyse, où les enquêtes seront, partiellement, remplacées par les outils d'une investigation textuelle (Investigation Textuelle). Comment aboutir, donc, à dégager des normes systémiques, linguistiques, discursives et leurs transgressions ? C'est ce qu'on s'est proposé, finalement, de faire à l'aide des deux perspectives (Imaginaire Linguistique et Investigation Textuelle) : examiner les traces du *sujet parlant* – produit social non réductible à cet aspect – dans ces manifestations discursives et idéologiques.

Dans un deuxième moment, on a constitué le corpus qui a pris, initialement, une forme contrastive (français-roumain), mais qui, finalement, par respect pour le lecteur, s'est arrêté sur un seul texte. „Organiser” la production linguistique d'un écrivain à travers une typologie discursive et „à la découverte” des *normes linguistiques*, essayer de trouver les marques des rapports entre la dynamique linguistique et la dynamique sociale, être préoccupée de découvrir les signes du comportement discursif des sujets parlants rencontrés ont été des tâches auxquelles le *sujet investigant* – *descripteur linguiste* a dû faire face non sans difficulté.

Enfin, un troisième moment à signaler dans nos démarches serait celui de la formulation des conclusions qu'on essaye de présenter d'une manière très schématique :

1. les deux perspectives de recherche ont envisagé l'étude sur la langue en tant que dépositaire de l'expérience humaine et instrument de communication;
2. l'application sur un texte de la littérature roumaine a mis en lumière l'existence d'un romancier moderne – théoricien de la langue (Marin PREDA);
3. l'Étude sur les *normes linguistiques* dévoile un parler local à fortes tendances dynamiques, ouvert aux innovations et, par cela, à l'enrichissement, nuancé en fonction des usagers (*l'unes langue*);

4. l'imaginaire des locuteurs fait que la langue reflète les changements socio-politiques pendant l'époque de transition vers une société de type socialiste;
5. néanmoins, on constate une forte attitude prescriptive eu égard au parler local, les locuteurs présentant une constance dans les attitudes linguistiques, spécifiques d'ailleurs au milieu paysan, mais qui permet d'aboutir à la communication;
6. quant au rapport individu – langue – société, on observe comment la langue reflète aussi bien l'individu (même dans ses intentions „mensongères”) que la dynamique de la société où il vit;
7. le *mot* est le liant, le support de toute démarche analytique; c'est par lui qu'on s'immisce dans les „interstices discursifs”;
8. le *sujet*, sous sa nouvelle forme trichotomique, se retrouve dans une situation de rapport multiple face au discours, ce qui témoigne aussi de la dynamique constante sujet-discours.

IV. Pour conclure ou qu'allons-nous faire de la linguistique du locuteur ?

De temps en temps, les linguistes, tout comme d'autres personnes travaillant dans l'intérêt public (chefs d'états, ministres, présidents de partis ou de toute sorte d'organisations, parlementaire ...), doivent eux-aussi rendre compte de ce qu'ils font de leur travail. *La Langue* est une institution publique de degré zéro, la plus importante dans une hiérarchie imaginaire qui pourrait aboutir à un top national des institutions publiques. Car, la Langue est tout pour toute nation, c'est la cause et l'effet dans l'affirmation des idéaux, c'est le signe suprême de l'identité des peuples ou des communautés partout sur la Terre.

Transformée par Ferdinand de SAUSSURE en objet d'étude d'une nouvelle science – la linguistique, la Langue est devenue „indépendante” de ses locuteurs, elle est passée du pluriel en minuscules – *les langues*, au singulier en majuscule – *la Langue*, pour reprendre ensuite dans son unité l'individu parlant et devenir la *Lalangue* (à partir de LACAN). De toute façon, la Langue s'est institutionnalisée une fois avec le Discours (cf. MAINGUENEAU) et, comme suite naturelle, elle a „embauché” pas mal de travailleurs sur son champ – appelés génériquement des *linguistes*, avec des nuances sémio-, socio-, psycho-, pragma-, logico-, etc., etc.

D'ici le besoin que je ressens actuellement, plus fort que jamais, de rendre compte de nos efforts, suivis ou pas de résultats (on ne peut pas encore le dire sans certaines précautions), de „détourner” la linguistique du laboratoire, de sa „robe” neutre et terne, de son „carrelage” à raisons méthodologiques, pour la sortir dans la rue, là où vivent ses créateurs et ses bénéficiaires, c'est-à-dire les locuteurs, ou sujets parlants, ou énonciateurs, ou utilisateurs. Car, comme le disait SAUSSURE, „*Sémiologie, c'est morphologie, grammaire, syntaxe, synonymie, rhétorique, stylistique, lexicologie etc., le tout étant inséparable*” (de SAUSSURE, F., 1973).

Faire un bilan subjectif et lancer une vraie question „ironique” et „inquiète” à la fois, selon le paradigme inventé par Jean-Michel ADAM („*Qu'avons-nous fait des espoirs mis dans l'analyse du discours et de la théorie du texte ?*”), en beau milieu de la route, serait, selon nous, beaucoup plus profitable pour l'évolution de la recherche que de se poser la même question à un moment tardif où la „cause” serait perdue. Le présent continu de l'avenir remplace dans ce paradigme rhétorico-pragmatique le passé composé d'un passé rompu du présent, et c'est le moment de le faire.

On pourrait, sans doute et sans risques, affirmer que la linguistique du locuteur triomphe en ces moments, étant un domaine constitué qui accueille tous ceux qui avouent que la machine pourrait remplacer le locuteur. Un regard rétrospectif sur les fondations ainsi qu'une réflexion épistémologique sur cette direction de recherche s'imposent désormais et c'est à nous de la faire.

Références bibliographiques :

1. ADAM, Jean-Michel (2000), « Qu'avons-nous fait des espoirs mis dans l'analyse du discours et la théorie du texte ? ». In: *Mais que font les linguistes ?* Lausanne

2. ARDELEANU, Sanda-Maria (1996), *Repere în dinamica studiilor pe text*. București: Editura Didactică și Pedagogică
3. ARDELEANU, Sanda-Maria, HOUDEBINE-GRAVAUD, Anna-Marie (1996), « Le français dans l'imaginaire linguistique des personnages du roman *Cel mai iubit dintre pământeni* de Marin PREDA ». In: *Les Actes du XXI^e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle*. Iași: Universitatea „Al. I. Cuza”, p. 175-179
4. ARDELEANU, Sanda-Maria (2000), *Dynamique de la langue et Imaginaire linguistique*. Iași: Casa Editorială Demiurg
5. BARTHES, Roland (1966), « Introduction à l'analyse structurale des récits ». In : *Communications*, nr. 8, Paris
6. CHARAUDEAU, Patrick (1983), *Langage et discours*. Paris: Hachette
7. CHOMSKY, Noam (1969), *Structures syntaxiques*. Paris: Ed. du Seuil
8. CHOMSKY, Noam (1970), *Some Empirical Issues of the Theory of Transformational Grammar*
9. COQUET, Jean-Claude (1972), *Sémiotique littéraire*. Paris: Larousse
10. GREIMAS, Algirdas Julien (1966), *Sémantique structurale*. Paris: Larousse
11. GREIMAS, Algirdas Julien (1971), « Narrative Grammar: Units and Levels », reprinted from *Modern Language Notes*, vol. 86, no. 6
12. HOUDEBINE, Anne-Marie (1974), « La prononciation du français contemporain ; esquisse descriptive d'une synchronie régionale ». In: *Annales de Linguistique de l'Université Poitiers*. Poitiers: Editura Par la Hagège
13. HOUDEBINE, Anne-Marie (1982), « Norme, imaginaire linguistique et phonologie du français contemporain ». In: *La norme, concept sociolinguistique, Le Français moderne*, 1. Paris : Cillf, p. 42-51
14. HOUDEBINE, Anne-Marie (2014), « L'imaginaire linguistique entre langue idéale et idéal de langue, entre norme et normes ». In: *Lingvistică integrală – Multilingvism – Discurs literar*. Cernăuți: Editura Helena Bukovina
15. MAINGUENEAU, Dominique (1998), *Analyser les textes de communication*. Paris: Dunod
16. MAINGUENEAU, Dominique (2003), « Discours éphémères et non éphémères : deux gestions de l'ethos ? ». In : *Le langage des médias : discours éphémères ?* Paris: Dunod, p. 37-43
17. SAUSSURE, Ferdinand de (1973), *Cours de linguistique générale*. Paris: Payot